

CHOTQOL TOG` TIZMALARIDAGI QIZILOLMASOY MA`DANLI MAYDONING MEJDURECHE UCHASTKASIDAGI MA`DAN TANALARINI TAHLILI

Ergashov.O.A¹, Yusupov.A.A², Xanaev.S.I³, Mardiyev.H.O⁴

¹Geologiya fanlar universiteti. Ruda va no ruda foydali qazilma konlari geologiyasi kafedrasida magistranti

²Geologiya fanlar universiteti. Ruda va no ruda foydali qazilma konlari geologiyasi kafedrasida magistranti

³Toshkent davlat texnika universiteti. Qattiq foydali qazilmalar geologiyasi kafedrasida magistranti

⁴Mirzo Ulug`bek nomidagi O`z MU Geologiya kafedrasida magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6504357>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 18-aprel 2022

Ma`qullandi: 23- aprel 2022

Chop etildi: 27- aprel 2022

KALIT SO`ZLAR

kvars,oltin,kumush,pirit,xal kopitit.

ANNOTATSIYA

Geologik tadqiqotlarning jahon amaliyotida yangi konlarni, jumladan oltin konlarini bashorat qilish va qidiruv ishlarini amalga oshirish muammosi doimo dolzarb bo`lib kelmoqda. Dunyoning yirik konlari bo`yicha o`tkazilgan umumlashtiruvchi tadqiqotlar, yashirin ma`danlashuvning sanoat ahamiyatiga ega bo`lgan to`plamlari hosil bo`lishida va bashorat qilish va qidiruv ishlarining ilmiy asoslangan me`zonlarini ishlab chiqishda geokimyoviy va mineralogik izlanishlarning ma`lumotlari asosiy manbalar ekanligini ko`rsatdi.

Qizilolmasoy ma`danli maydoning Mejdureche uchastkasi oltin ma`danlashuvining mineral tarkibini o`rganish, hamda oltin, kumush va ular bilan bog`liq boshqa elementlarning geokimyoviy tarqalish xususiyatlarini aniqlash va qidiruv-baholash me`zonlarini ajratishdan iborat

Ўзбек геология қидирув" АЖ илмий-техник кенгаши (ИТК) нинг Шарқий-Қурама ДГҚЭ "Қизилолма кони Междуречье участкасининг асосий маъданли зонасида №№ 1, 2, 2а маъданли таналарини муфассал баҳолаш" лойихаси бўйича мўлжалланган заҳираларни кўпайтириш йўли билан тузилган 2021 йил 4-чорак учун бажарилган "Қизилолма кони Междуречье участкасининг асосий маъданли зонасида №№ 1, 2, 2а маъданли таналарини муфассал баҳолаш" лойихаси бўйича мўлжалланган

заҳираларни кўпайтириш йўли билан тузилган 2021 йил 4-чорак учун бажарилган тезкор хисоботини кўриб чиқиш маърузаси.

Кун тартибидаги масала бўйича Шарқий-Қурама ДГҚЭ Қурама партияси етакчи геологи маълумоти Қизилолмасой маъданли майдони Тошкент вилоятининг Охангарон туманида, Ангрен олтин ажратиш олиш фабрикаси шимолида 5 км узоқликда жойлашган.

Қизилолмасой маъданли майдони бир ном билан айтганда кон қуйидаги: жануб, жануби-шарқда Гошсой ва

Широтний, шимоли-ғарбда – Актурпак ва Водоразделний, шимоли-шарқда эса Туячавул тектоник блоклари ва дарзликлари билан чегараланган. Шарқий чегараси Қорабоғ сойи бўйлаб Дукент маъдан майдони билан чегараланган. Маъдан майдонининг узунлиги шимоли-шарқий йўналишда тахминан 13 км, қалинлиги эса 1-4 км етади. Маъдан майдонининг ушбу блокдаги худуди тахминан 40 км².

Маъданли майдон ва Қизилолма кони икки структуравий қаватдан ташкил топган бўлиб, хар хил йўналтирилган тектоник ёриқлар натижасида юзага келган ва коннинг структуравий блокини ташкил этади. Қуйи қавати фундаменти гранатоитлардан, кўп сонли турли таркибдаги дайка ва штоклардан ташкил топган. Юқори қават ақча мажмуасининг андезит-дацит таркибли вулконтларидан ташкил топган бўлиб қоплама жинслар хисобланади. Вулқон жинслари қоплами қалинлиги 600-650 м га етади. Вулқон жинслари асосан андезит-дацит таркибли туфлардан ташкил топган.

Маъданли майдон худудидан Қизилолмасой, Қарабоғ ва Самарчуқ ер ёриқлари ўтган бўлиб, улар маъданли структуралар хосил бўлишида бош омил хисобланади. Бу структураларда Марказий, Междуречье, Самарчуқ, Чумаук-I, Чумаук-II, участкаларидаги санаотбоп олтин-кумуш минераллашуви хосил бўлган.

Междуречье участкаси Қизилолма кони ўрта қисмида, Марказий ва Самарчуқ участкалари оралиғида жойлашган.

Участканинг асосий тектоник тузулмалари - шарқий қисмида

Қизилолма ёриғи билан шимоли-шарқда Гошсой ёриғи билан боғланган бўлиб, улар майдонни икки қисимга ажратади. Гошсой ёриғининг жануби-шарқий қисми 500-600 м гача чуқурликка чўзилган ва андезит-дацитли вулқон жинсларидан ташкил топган. Шимоли-ғарбий блок пойдевори ўзгарган жинслардан ташкил топган бўлиб, уларнинг устиги қалинлиги 150-200 м гача бўлган вулқон жинслари билан қопланган.

Худуднинг марказий қисмидаги минераллашув, ер юзасидан 140-200 м чуқурликда жойлашган. Шарқий қанотда минераллашув ер юзасига чиққан. Олтин-кумуш минераллашуви асосан кварцлашган зоналар билан боғлиқ. Маъдан блоклари ичида 1, 2, 2а, 3, 4-сонли маъдан таналари жойлашган.

2021-йилда Шарқий-Қурама ДГҚЭ нинг Междуречье участкасида 1, 2 ва 2а-сонли маъданли жинсларни ўрганиш мақсадида бурғилаш ишлари олиб борилди. Геология-қидирув ишлари 2016-2022 йилларга мўлжалланган "Қизилолма кони Междуречье участкасининг асосий маъданли зонасида №№ 1, 2, 2а маъданли таналарини муфассал баҳолаш" лойихаси доирасида амалга оширилмоқда. 01.01.2022 йил холатига кўра бурғи қудуқларининг чуқурлиги 266,1 м дан 576,5 м гача, умумий бурғилаш хажми 38471,5 п.м. 2021 йилда бурғилаш ишлари 7609,4 п.м, бўлган, жами бўлиб 77 та бурғи қудуқларини бурғилаш ишлари якунланди.

№1-маъдан танасининг шимоли-шарқий қисмида бурғилаш ишлари олиб борилиши натижасида маъданнинг кесишмаларида олтиннинг

0,2 дан 0,6 г/т гача, кумуш 0,4 дан 8,4 г/т гача, горизантал қалинлиги 0,5 дан 2,69 м гача.

№1-маъдан танаси участканинг марказий қисмида жойлашган. Маъдан танасини ўрганиш мақсадида 900 ва 1110 м ер ости кон ишлари (шахта) ва ер юзасидан бурғи қудуқлари ўтилган. №1-маъдан танаси шимоли-шарқий томонга йўналган бўлиб йўналиш азимути 5°, ётиш бурчаги шимоли-ғарбга қараб 15-20° бурчак остида ётади. Маъдан танасининг узунлиги 650-670 м, вертикал узинлиги 450 м гача, тўлиқ чегараланиш чуқурлиги аниқланмаган. Маъдан танасининг юқори чегараси ер юзасидан 140-200 м узукликда жойлашган. Горизантал кесмаларда маъдан танаси шакли линзасимон кўринишга эга, вертикал кесмаларда эса лента шаклида учрайди. Маъдан танаси қалинлиги 0,7 м дан 5,7 м гача, ўртача қалинлиги 0,83 м, маъдан танасидаги олтин миқдори 1,0 дан 0,6 г/т гача, кумуш 0,5 дан 0,2 г/т гача.

2021-йилда бажарилган ишлар натижаларига кўра №1-маъдан танаси учун С₁ тоифасида бешта геологик блоклар аниқланди (С₁-1-1фл, С₁-1-2фл, С₁-1-3фл, С₁-1-4фл, С₁-1-5фл) (2021)). Блокларнинг йўналиш узунлиги 3м дан 35 м гача, ётиши бўйлаб 25 м дан 56 м гача, ўртача қалинлиги 0,54 м дан 8,6 м гача. Блоклардаги ўртача олтин миқдори 0,3 дан 0,5 г/т гача, кумуш 5,1 дан 5,8 г/т гача.

2021-йилда С₁ тоифасидаги №1-сонли маъдан танаси учун захиралар қуйидагича: маъдан 3,7 минг тонна, олтин - 5,7 кг, ўртача 0,1 г/т. Блоклар бўйича кумуш захиралари ўртача миқдорининг пасайиши хисобига 0,2 т га камайди.

Междуречье участкасида маъдан жинсларининг ички тузулиши мураккаб бўлиб, тоғ жинсларнинг узулишлари, кварцлашишнинг нотекслигига кўра олтин минераллашуви нихоятда нотекис тақсимланган. Маъдан таркиби оддий, маъдан жинслари кам сульфидли олтин-кварц типига киради. Маъданинг минераллашуви асосан пирит, камдан-кам ҳолларда халкапирит, галинит, сфаларит, ўзгарган руда, аргенит ва соф кумуш билан боғлиқ. Маъданли минералларнинг миқдори 3-5% дан ошмайди. Маъданларнинг саноат таркиби асосан, олтин ва кумушдир. Маъданда зарарли аралашмалар мавжуд эмас.

Қизилолмасой маъданли майдонининг Междуречье участкаси учун захираларни хисоблаш қуйидаги шароитлардан фойдаланган ҳолда вертикал проекциялар бўйича геологик блоклар усули билан амалга оширилди.

Қизилолмасой маъданли майдонининг асосий тоғ жинсини (массаси) турли хил усуллар билан аниқланган: оммавий намуналар олиш орқали, қўл намуналарида лаборатория усулида умумлаш ва асосий жинсларда ядро-физик усул билан. Қизилолма кони захирасини хисоблаш учун барча таърифлардан 1,55 т/м³ га тенг масса зичлиги ўртача қиймати олинган.

Қизилолмасой маъданли майдоннинг Междуречье участкаси геологик мураккаблиги бўйича "Олтин конларига захиралар таснифини қўллаш бўйича йўриқнома" га мувофиқ 3-гуруҳга киради (Ўзбекистон Давлат геология кўмитаси, 2000 й.)

Олтин ва кумушни пробир тахлили ва олтин спектралли тахлил ишлари Шарқий - Қурама ДГҚЭ сининг

лабораториясида (геолог маҳалласи) амалга оширилди. Спектрал таҳлил ишлари Давлат геолгя қўмитасининг "Марказий лаборатория" ДК сида амалга оширилди.

Тақдим этилган материаллар захиранинг ўсишини ҳисоблашнинг ишончилигини текширишни таъминлайди.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1 QIZILOLMA KONI Mejdureche uchastkasida rudali zonaning chuqur gorizontlari va yon tomonlarida oltin qazib olinishini qidirish va dastlabki baholash. hisobot Angren 2017r
- 2 Komilov V.A. , Pomortsev V.V. , Pomortseva VN va boshqalar. 2008 yil uchun Qizilam konining Mejdurechye uchastkasida ruda, oltin va kumush zahiralarning o'sishini hisoblash. "Sharqiy qurama" OAJ, Angren, 2008 yil
- 3 Pirnazarov M.M.Masay ruda konining Samarchuk Qizilolma maydonidagi kvars-pirit-kumush-oltin rudasi minerallashuvining chuqur gorizontlari birlamchi haloslarining geokimyoviy xususiyatlarini o'rganish. -1987 , SAIGIMS
- 4 Pomortsev VV, Eroxin NA, Gafurova TN va boshqalar Kurama ". Angren, 2005
5. Pomortsev V.V., Eroxin N.A., Ga.N.K. va boshqalar. Qizilolma konining Mejdurechye hududida 2006 yil uchun ruda, oltin va kumush zahiralarning ko'payishi, "Sharqiy qurama" OAJ, Angren, 2006 yil
6. Pomortsev V.V., Komilov V.A., Pomordena V.N. va boshqalar. O'sishni hisoblash. 2007 yil uchun Qizilolma konining Mejdurechye hududida ruda, oltin va kumush zahiralari. OAJ Sharqiy Kurama Angren, 2007